

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING ESTETIK DIDINI TARBIYALASHDA BOLALAR ADABIYOTINING ROLI

Il‘yasova Dilshoda Akmal qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20004685>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining estetik didini tarbiyalashda bolalar adabiyotining tutgan o‘rni va ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Estetik tarbiya tushunchasi, uning shakllanish omillari hamda bolalik davrining bu jarayondagi o‘rni yoritib beriladi. Shuningdek, bolalar adabiyoti vositasida o‘quvchilarda go‘zallikni his etish, badiiy tafakkurni rivojlantirish, obrazli fikrlashni shakllantirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: kitobxonlik madaniyati, mustaqil kitobxonlik, badiiy tafakkur, estetik tarbiya, badiiy tafakkur, obrazli fikrlash, estetik zavq.

Abstract: This article provides a scientific and theoretical analysis of the role and importance of children's literature in developing the aesthetic taste of primary school students. The concept of aesthetic education, the factors influencing its formation, and the significance of childhood in this process are discussed. In addition, the possibilities of fostering students' sense of beauty, developing artistic thinking, and shaping figurative thinking through children's literature are examined.

Keywords: reading culture, independent reading, artistic thinking, aesthetic education, artistic thinking, figurative thinking, aesthetic pleasure

Аннотация: В данной статье проводится научно-теоретический анализ роли и значения детской литературы в формировании эстетического вкуса учащихся начальных классов. Рассматриваются понятие эстетического воспитания, факторы его формирования, а также роль детского возраста в данном процессе. Кроме того, анализируются возможности развития чувства прекрасного, художественного мышления и образного восприятия у учащихся посредством детской литературы.

Ключевые слова: культура чтения, самостоятельное чтение, художественное мышление, эстетическое воспитание, художественное мышление, образное мышление, эстетическое наслаждение.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirish, mustaqil fikrlay olish salohiyatini shakllantirish, voqelikka ongli munosabat bildirish, shaxsning daxldorlik tuyg‘usi va ijtimoiy faollik sifatlarini tarbiyalash orqali tafakkuri va tasavvuri rivojlangan barkamol shaxsni voyaga yetkazishning me‘yoriy-huquqiy asoslari yaratilgan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Besh tashabbus, uzluksiz ta‘lim konsepsiyasida ustuvor vazifalar – ma‘naviy yetuk, jismonan sog‘lom, ruhan va aqlan rivojlangan, Vatanga sodiq, qat‘iy hayotiy fuqarolik pozitsiyasiga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish hamda fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonida fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish kabi maqsadlar boshlang‘ich ta‘lim tizimini ham qamrab olmoqda.

O‘quvchilarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, ularning ma’naviy olamini boyitish va ijtimoiy faolligini kuchaytirish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish dolzarb ahamiyatga ega. Chunki, kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirish – faqat ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish bilan cheklanib qolmay, balki shaxsning intellektual rivojlanishi, ijtimoiy ko‘nikmalarini mustahkamlashi, fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishi va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi uchun muhim zamin yaratadi. Shu asosda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik xususiyatlarini chuqur tahlil qilish, ularni shakllantirishga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash hamda kitobxonlik ko‘nikmalarini samarali tarkib toptirishning ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlarini takomillashtirish zamonaviy ta’limning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bu esa, bir tomondan, milliy ma’naviy merosga tayanishni, ikkinchi tomondan, xalqaro pedagogik tajribalardan samarali foydalanishni taqozo etadi.

Ushbu ustuvor vazifalarni amalga oshirish natijasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlarini aniqlashtirish, kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirishni tarkib toptirishning ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlarini takomillashtirishni taqozo qiladi.

Bugungi globallashtirish davrida o‘quvchilarda mustaqil kitobxonlikni shakllantirish shaxsning intellektual, ma’naviy va ijtimoiy rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Biroq, zamonaviy axborot oqimining tezkorligi, raqamli texnologiyalarga qiziqishning ortishi, oilada va mahalla muhitida kitobxonlik an‘analarining yetarlicha qo‘llab-quvvatlanmasligi ushbu jarayonni murakkablashtirmoqda.

Estetik did — bu insonning go‘zallikni his etish, uni anglash va baholash qobiliyatidir. Bu qobiliyat bolalik davrida shakllanadi va keyingi hayot davomida takomillashib boradi. Shu nuqtai nazardan, bolalar adabiyoti boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining estetik tarbiyasida muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Estetik did insonning atrof-muhitdagi go‘zallikni anglash, undan zavqlanish va uni baholay olish qobiliyatidir. Bu tushuncha faqat san‘at bilan cheklanib qolmay, balki kundalik hayotdagi go‘zallikni ham o‘z ichiga oladi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida estetik did quyidagi omillar orqali shakllanadi:

- ✓ oila muhiti;
- ✓ maktab ta’limi;
- ✓ atrof-muhit;
- ✓ san‘at va adabiyot.

Ayniqsa, bu yoshdagi bolalar hissiy qabul qilishga moyil bo‘lganligi sababli, ular badiiy asarlarni tez qabul qiladi va ulardan chuqur ta’sirlanadi. Shu bois, aynan boshlang‘ich ta’lim bosqichi estetik tarbiyaning eng muhim davri hisoblanadi.

Bolalar adabiyoti — bu bolalarning yosh xususiyatlariga mos ravishda yaratilgan badiiy asarlar majmuasidir. U nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyaviy va estetik ahamiyatga ham ega.

Bolalar adabiyoti orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida:

- ✓ go‘zallikni his etish qobiliyati rivojlanadi;
- ✓ badiiy tafakkur shakllanadi;
- ✓ obrazli fikrlash kengayadi;
- ✓ estetik zavq paydo bo‘ladi.

Masalan, ertaklar orqali bola yaxshilik va yomonlikni farqlashni o‘rganadi. She‘rlar esa tilning musiqiyliги, ohangdorligi orqali estetik zavq uyg‘otadi. Hikoyalar esa real hayotiy voqealar orqali bolada axloqiy va estetik xulosa chiqarish ko‘nikmasini shakllantiradi.

Shuningdek, badiiy obrazlar orqali bola go‘zallikning turli ko‘rinishlarini anglaydi: tabiat go‘zalligi, insoniy munosabatlar, ezgulik va mehr-oqibat kabi tushunchalar uning ongida mustahkamlanadi.

Mutolaa orqali og‘zaki va yozma nutqning ravonligi, savodxonlik darajasini oshirish, diqqat va xotirani yaxshilash, asar sujeti va qahramonlar xatti-harakatidan xulosa chiqarish, emotsional-hissiy ko‘nikmalarni shakllantirish imkoniyati mavjud bo‘ladi.

Milliy ertaklar, hikoyalar, maqollar, doston va rivoyatlar o‘quvchilarda quyidagi rivojlanish yo‘nalishlarini ta‘minlaydi: kognitiv rivojlanish – so‘z boyligini kengaytiradi, sabab-oqibat bog‘lanishlarini tushunish qobiliyatini rivojlantiradi; ijtimoiy-kommunikativ rivojlanish – guruh bahs-munozaralarda qatnashish, o‘z fikrini asosli ifodalash malakasini kuchaytiradi; axloqiy-ma‘naviy rivojlanish – milliy qadriyatlarga hurmat, vatanparvarlik va mehr-oqibat tuyg‘usini mustahkamlaydi; ijodiy rivojlanish – ertak va hikoyalar asosida yangi g‘oyalar ishlab chiqish, tasavvurni kengaytirish imkonini beradi.

Hozirgi vaqtda oshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirish ta‘lim-tarbiya tizimining eng muhim vazifalaridan biri sifatida qaralmoqda. Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, kitobxonlikni shakllantirish faqat maktab doirasida emas, balki oila – maktab – jamiyat hamkorligi asosida amalga oshiriladi. Masalan, Finlyandiya, Yaponiya, AQSh va Germaniya ta‘lim tizimida bolalarni erta yoshdan kitob bilan tanishtirish, oilada birgalikda mutolaa qilish an‘analari, maktab va kutubxonalarning doimiy hamkorligi orqali o‘quvchilarda mustaqil kitobxonlik madaniyati rivojlantirilmoqda. Shuningdek, OECDning PISA dasturi asosida o‘quvchilarning o‘qish savodxonligi xalqaro mezonlarda baholanib, ta‘lim siyosati va metodik yondashuvlar muntazam takomillashtirilmoqda. Bu tajribalar shuni anglatadiki, kitobxonlik nafaqat bilim olish, balki shaxsning tafakkuri, ijtimoiy faolligi va intellektual salohiyatini rivojlantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Jamiyat va mahalla muhitida ham kitobxonlikni rivojlantirishning shart-sharoitlari katta ahamiyat kasb etadi. Mahalla kutubxonalarini jonlantirish, bolalar uchun ertak va hikoya burchaklarini tashkil etish, yoshlar markazlari va jamoat tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladigan ijtimoiy loyihalar o‘quvchilarni muntazam kitobxonlikka jalb qiladi. Ota-ona va bola birgalikda kitob o‘qib, xulosalar chiqaradigan loyihalar esa nafaqat kitobxonlik madaniyatini, balki oilaviy qadriyatlar mustahkamligini ham ta‘minlaydi. Bu orqali jamiyat miqyosida kitobxonlik madaniyatining kengayishi, yosh avlodning ma‘naviy dunyosi va intellektual salohiyatining ortishi kuzatiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kitobxonlik madaniyatini ijtimoiy muhitda shakllantirishda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitobxonlikni rivojlantirish o‘quvchi shaxsining oila, maktab va mahalla jamoasi bilan birga amalga oshashishi o‘quvchilarning kitobga bo‘lgan munosabati ularning ijtimoiy tajribasi, o‘rnak bo‘luvchi kitobxon oilalar va mahalla jamoasi faoliyati bilan chambarchas bog‘liqligi, kitobxonlikni targ‘ib etuvchi oilaviy-jamoviy dasturlarni ishlab chiqish va qo‘llash masalalari aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qodirov, N. Bolalar adabiyoti. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
2. Mirvaliyev B. Adabiyotshunoslikka kirish. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.

3. G‘anieva M. “Bolalar adabiyotida badiiy tasvir vositalari va ularning o‘quvchi ongiga ta’siri”. // O‘zbekiston pedagogik axborotnomasi, 2021, №2.
4. Rasulova D. “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida estetik didni shakllantirishning psixologik asoslari”. // Boshlang‘ich ta’lim, 2020, №4.
5. Karimova Z. Bolalar adabiyotining janr xususiyatlari. — Toshkent: Turon zamin ziyo, 2022.
6. Haydarova O. “O‘quvchilarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda badiiy adabiyotning o‘rni”. // Pedagogika, 2019, №3.